

АКТУАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ

ISSN 2713-1513

#15 (197), 2024

часть II

Актуальные исследования

Международный научный журнал

2024 • № 15 (197)

Часть II

Издается с ноября 2019 года

Выходит еженедельно

ISSN 2713-1513

Главный редактор: Ткачев Александр Анатольевич, канд. социол. наук

Ответственный редактор: Ткачева Екатерина Петровна

Статьи, поступающие в редакцию, рецензируются.

За достоверность сведений, изложенных в статьях, ответственность несут авторы.

Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов статей.

При использовании и заимствовании материалов ссылка на издание обязательна.

Материалы публикуются в авторской редакции.

СОДЕРЖАНИЕ

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Гусейнова Т.Н., Агаева А.Н.

ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА УСТОЙЧИВОСТИ РАЗЛИЧНЫХ ГЕНОТИПОВ ЧЕЧЕВИЦЫ (*LENS CULINARIS L.*) К ХЛОРИДНОМУ ЗАСОЛЕНИЮ.....6

МЕДИЦИНА, ФАРМАЦИЯ

Выдренкова Т.М.

ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНАЯ КОРРЕКЦИЯ: КАК МАССАЖ ПОМОГАЕТ СПРАВИТЬСЯ С ДЕПРЕССИЕЙ БЕЗ АНТИДЕПРЕССАНТОВ (ЛИЧНАЯ МЕТОДИКА)..... 10

Ядгарова Н.Д., Исламова О.М.

К ВОПРОСУ ЮВЕНАЛЬНОГО ИДИОПАТИЧЕСКОГО АРТРИТА 14

ПОЛИТОЛОГИЯ

Филатов И.А.

ФЕНОМЕН МЕТАМОДЕРНИЗМА В СОВРЕМЕННОМ ПОЛИТОЛОГИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ 17

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

Балдаев Н.А.

СОДЕРЖАНИЕ ДОГОВОРА ТРАНСПОРТНОЙ ЭКСПЕДИЦИИ..... 21

Кустиков А.И.

ПОЛИЦИЯ В СИСТЕМЕ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ РФ 25

Логинова Д.М.

ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ МЕХАНИЗМОВ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ: АНАЛИЗ И ПУТИ РАЗВИТИЯ 28

Логинова Д.М.

ЦИФРОВИЗАЦИЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ: ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ 32

Шайназарова С.К.

СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ И ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОСТЬ ЕЕ ПОЛНОМОЧИЙ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 36

Швецов Е.С.

ЗАЩИТА ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ РЕБЕНКА..... 40

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ

Билецкий Е.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ И ВЛИЯНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ СТАНДАРТОВ В ИННОВАЦИОННОМ РАЗВИТИИ ПРОИЗВОДСТВА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ	44
---	----

Лекторович С.В.

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ПЛАНИРОВАНИЕ КАК ОСНОВА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ: АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ ТЕНДЕНЦИЙ	53
---	----

Лисовский О.С.

РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ ЦИФРОВИЗАЦИИ ПРОЦЕССОВ В ЛОГИСТИКЕ	60
---	----

Пономарев Р.С.

СЕРВИСНЫЙ ПОДХОД УПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОМ КАК ИНСТРУМЕНТ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ.....	67
--	----

Синельникова О.В.

ПОНЯТИЕ НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ И ВЛИЯНИЕ ЕГО ИЗМЕНЕНИЙ НА РАЗВИТИЕ БИЗНЕСА	71
--	----

ЛИСОВСКИЙ Олег Сергеевич

инженер, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого,
Россия, г. Санкт-Петербург

РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ ЦИФРОВИЗАЦИИ ПРОЦЕССОВ В ЛОГИСТИКЕ

Аннотация. Цифровая трансформация – это актуальный процесс в логистической отрасли во всем мире. Каждый день разрабатываются инновационные и передовые технологии, позволяющие как можно быстрее доставлять продукцию реальным клиентам. Аналогично, логистические компании сталкиваются с масштабной автоматизацией корпоративной информационной системы и пытаются быть более устойчивыми на конкурентном рынке с помощью цифровизации. Несмотря на существование множества исследовательских работ в этой области, все еще существует некоторая неопределенность в понимании сути и использовании цифровизации в логистике и транспорте. В данной статье отражены новости и информация о развитии цифровой логистики и транспорта в условиях глобализации, и тем самым показано, как адаптировать концепцию информационно-коммуникационных технологий и современной логистики к новой цифровой экономике в нашей стране на основе зарубежного опыта. В настоящее время логистические системы решают ряд проблем: снижение стоимости топлива, улучшение качества обслуживания клиентов, решение проблемы нехватки водителей. Направлениями цифрового развития в логистике являются: гиперавтоматизация, эластичная логистика, экологичная логистика. Новыми логистическими технологиями являются: автоматизация, робототехника, гаджетные технологии, беспилотные летательные аппараты. Логистические компании успешно внедряют вышеописанные технологии.

Ключевые слова: цифровизация, логистическая отрасль, управление логистикой, глобализация, передовые технологии.

Введение

Глобализация теперь рассматривается повсюду в экономическом мире как важнейшая и постоянная причина улучшения любой компании. В рамках глобализации современная информационная база и технологии оказывают существенное влияние на жизнь экономики и общества, под влиянием которых меняются существующая экономика и образ жизни людей. По мере текущей и будущей модернизации транспортной отрасли настало реальное время для применения новых видов и методов взаимоотношений между транспортными организациями и потребителями. Кроме того, цифровизация транспортного сектора послужит оптимизации транспортно-логистических затрат [1, с. 8-11]. Современные информационные системы характеризуются созданием единого информационного пространства для всех участников взаимодействия. Широта территории страны и необходимость покрытия транспортными услугами самых отдаленных районов повышают зависимость транспортной инфраструктуры от высоких информационных технологий [2, с. 385-390; 3, с. 46-54; 4, с. 153-159].

Использование цифровых и интеллектуальных информационных технологий в

управлении сектором логистики дает множество полезных функций [5, с. 105-106; 6, с. 51-55; 7, с. 5-60; 8, с. 242-245; 9, с. 226-233; 10, с. 326-341]. Например, за счет активного использования информационных технологий существенно ускоряются поступление новых заказов, а также процесс доставки и транспортировки товаров, управление складами и автопарком, взаимоотношения в цепочке поставок. В результате увеличения скорости этих процессов сокращается время выполнения заказа с точки зрения клиента, сокращение бумажного документооборота снижает роль человеческого фактора, что приводит к снижению материальных затрат. Кроме того, научные открытия, воплощенные в цифровизации, создают новые возможности для ресурсов, обеспечивают потенциал роста бизнеса, механизмы взаимодействия экономических субъектов, новые рынки и отрасли.

Цифровая трансформация в мировой логистике

В XXI веке цифровизация стала частью деловой жизни. Чтобы оставаться впереди в этой динамичной среде, компании внедряют различные виды инноваций и расширяют свои возможности за счет внедрения новых

технологий [11, с. 379-386]. Логистика не является исключением: компании стремятся внедрить ИТ-решения для управления заказами,

транспортными средствами, складами или запасами (рис. 1).

Рис. 1. Цифровая логистика

За последние два года логистические компании пытались адаптироваться к новой реальности. Из-за отмены рейсов, социального дистанцирования и карантинных мер компаниям потребовалось время, чтобы скорректировать правила для своих сотрудников и открыть границы.

После разрушительной пандемии мировая экономика находится на пути восстановления. В мире происходит цифровая трансформация, и за последние несколько кварталов это значительно увеличило потребительский спрос.

В настоящее время мир сталкивается с серьезными проблемами, и одним из главных решений, которые придумало человечество, является цифровизация [12, с. 181-185; 13, с. 361-365]. С его помощью компании логистических отраслей стремятся решить такие глобальные проблемы, как:

Снижение стоимости топлива. Рынок нефти подвержен значительной волатильности цен. Таким образом, цены на топливо не статичны. Падение цен на нефть может существенно снизить стоимость доставки продукции. Компании могут использовать это как стратегическое преимущество, экономя деньги на логистике и делая свои предложения более конкурентоспособными. Однако обратная сторона заключается в том, что внезапное увеличение стоимости топлива может привести к значительным потерям, если оно не будет передано клиентам достаточно быстро за счет

предварительного повышения стоимости доставки.

Логистические функции очень важны для бизнеса, но их часто упускают из виду. Менеджерам цепочек поставок необходимо сосредоточить свое внимание на скрытых затратах. Для этого им следует сначала признать, что функции логистики необходимо преобразовать и автоматизировать в цифровом формате. Другими словами, организациям необходимо начать процесс внедрения системы управления транспортом, если они еще этого не сделали.

Улучшение качества обслуживания клиентов. Цифровизация бизнеса – это процесс, который затрагивает все аспекты деятельности компании и позволяет им использовать технологии для повышения эффективности своей продукции [14, с. 118-129]. Цель состоит в том, чтобы поставлять продукцию быстро, без задержек на любом этапе, от первоначальной концепции и разработки до производства, упаковки и распространения.

В сфере электронной коммерции потребительские запросы также растут. Исследование показывает, что 40% покупателей готовы получить свои заказы в течение двух дней, 18% хотят получить товары в течение дня, а остальные клиенты готовы ждать до четырех дней.

Решение проблемы нехватки водителей. Нехватка профессиональных водителей является одной из основных причин, препятствующих развитию логистического сектора. В

большинстве случаев молодые кандидаты не принимают условия работы, поэтому прогнозируется 25-процентный рост дефицита специалистов.

Отрасль грузоперевозок, которая в основном опирается на рабочую силу в возрасте 45 лет и старше, которая не хочет нанимать на работу молодых людей, не лишена проблем. Отрасль нуждается в новом старте, и важно, чтобы были приняты своевременные решения для достижения прогресса.

Направления цифрового развития в логистике. Цифровая трансформация в логистике подразумевает развитие внутренних аспектов компании, включая внедрение в деятельность предприятия программ, устройств, таких как беспилотные летательные аппараты и интернет вещей [15, с. 87-94; 16, с. 124-133].

Гиперавтоматизация. Уровень автоматизации определяет элементы, которые производятся на фирме. Существует тесная связь между используемой технологией и соответствующей целью.

Гиперавтоматизация – это оптимальное использование нескольких новых технологий, которые вместе обеспечивают лучшее в своем классе решение для автоматизации там, где автоматизация раньше была невозможна – недокументированных процессов, основанных на вводе неструктурированных данных. Благодаря интеграции этих технологий гиперавтоматизация обеспечивает мощность и гибкость для решения сложных бизнес-задач с помощью открытой и мощной платформы, которую можно легко адаптировать к вашим уникальным потребностям.

Например, Robotic Process Automation (RPA) – это программное решение, которое автоматизирует и оптимизирует повторяющиеся транзакционные бизнес-процессы. Программное обеспечение использует аутсорсинговую рабочую силу и новейшие технологии, такие как искусственный интеллект и оптическое распознавание символов, для работы на каждом этапе процесса (рис. 2).

Рис. 2. Гиперавтоматизация

Его можно интегрировать с другими процессами и технологиями для выполнения нескольких операций с меньшим количеством сотрудников.

Эластичная логистика. Эластичная логистика – это подход к управлению цепочками поставок, который позволяет сократить отходы и повысить эффективность. Это система, которая опирается на гибкое снабжение цепочки поставок, что обеспечивает большую гибкость, оперативность и эффективность цепочек поставок. Это упрощает управление, а также дает поставщикам свободу проявлять творческий

подход к своим производственным задачам или методам распространения.

Эластичная логистика – это революционный подход к управлению цепочками поставок, который использует технологии и автоматизацию для создания полностью автоматизированной системы складского выполнения заказов. Это не только обеспечивает большую эффективность и точность, но также позволяет складам связываться с клиентами в режиме реального времени. Таким образом, создается беспроигрышная ситуация для всех участников.

Эластичная логистика предлагает преимущество автоматизации, которая позволяет компании лучше контролировать свою цепочку поставок. Он обеспечивает большую гибкость масштабирования и упаковки, помогая предприятиям более эффективно адаптироваться к изменениям спроса. Снижение человеческого фактора также позволяет повысить точность упаковки, когда заказы обрабатываются на автоматизированной линии.

Партнерство со сторонними организациями является дополнительным преимуществом эластичной логистики. Компании могут арендовать склады как локально, так и в

отдаленных местах, чтобы приспособиться к краткосрочным колебаниям спроса в своей деятельности. Это выгодно, поскольку снижает риски, ранее связанные с вложением большего количества денег во внутренние операции.

Экологичная логистика. В последнее время устойчивое развитие стало модной темой. Кажется, все говорят о важности стремления к устойчивому развитию своих продуктов, услуг и деловой практики [17, с. 208-212; 18, с. 348-354; 19, с. 369-374].

Экологичная логистика – новое направление логистики и управления цепочками поставок.

Рис. 3. Экологическая логистика

Экологичная логистика направлена на улучшение экологических показателей грузовых перевозок, складирования, распределения и других процессов организациями логистической отрасли. Целью является снижение негативного воздействия на окружающую среду при транспортировке, складировании товаров и других процессах. Это направление стремится организовать деятельность грузовых компаний таким образом, чтобы они всегда приносили пользу своей экономике, природе и людям.

Сторонники экологичного бизнеса уже давно ищут более разумные способы управления своими компаниями. Это может включать в себя управление автопарком, управление складами и контроль запасов, а также автоматизированные операции по сбору данных для повышения эффективности и сокращения потерь ресурсов и энергии.

Глобализация имеет важную связь с транспортом и логистикой, но влияние распределения не ощущается в исследованиях глобализации. На сегодняшний день, как это ни удивительно, основные концепции глобализации, за некоторыми исключениями, игнорируют какие-либо направления транспорта или устанавливают лишь четкие связи, влияющие на емкость, что приводит к количеству акций и стоимости. Наличие места и времени транспортировки зависит от продолжительности и количества транспортной системы международных логистических систем.

Если посмотреть на историю, то цифровая трансформация в глобальной экономике на самом деле не является чем-то новым. Предприятия во всех отраслях постепенно обращаются к технологиям и передовым программным решениям для расширения портфеля продуктов и

услуг, оцифровки данных, оптимизации процессов и снижения эксплуатационных расходов. В частности, не секрет, что в последние годы цифровая трансформация стремительно проникает во все сферы. Пандемия коронавируса, начавшаяся в 2020 году и сейчас почти истошающая многие страны, потрясла мировую экономику, и многие организации, которые прекратили цифровизацию, теперь спешат к цифровым решениям.

Сегодня компании во всех отраслях внедряют цифровые технологии и меняют свои модели на основе новых тенденций цифровой трансформации [20, с. 344-355]. Компании продолжают предлагать новые процессы или изменять существующие. Кроме того, создается культура новых компаний и даже внедряется новый клиентский опыт для удовлетворения меняющихся потребностей потребителей и рынка, требований клиентов. В частности, цифровые изменения в логистике и транспорте помогут сетевым компаниям воспользоваться преимуществами новых технологий и оставаться конкурентоспособными на постоянно расширяющемся рынке.

В последние годы компании претерпели значительные изменения в своих инструментах и технологиях управления логистикой и цепочками поставок. Компании начали переходить к масштабной автоматизации корпоративных информационных систем и стали участниками платформ электронной коммерции и сервисов электронной коммерции, формируя собственные виртуальные базы данных.

Цифровые инновации позволяют игрокам в логистике повышать эффективность и снижать затраты, а также использовать новые возможности для бизнеса.

Автоматизация. Автоматизация производства и услуг должна стать одним из ключевых решений в цифровизации транспортного сектора. Ярким примером этого является порт Роттердам в Нидерландах. Этот порт называют «самым передовым портом в мире», поскольку порт является лидером по внедрению современных технологий. Полностью автоматизированные контейнерные терминалы порта используют краны с компьютерным программированием для разгрузки грузов, что способствует увеличению производства, повышению производительности обработки и снижению затрат на рабочую силу.

Робототехника. Роботы, в отличие от автоматизированных механизмов, предназначены для одновременного выполнения нескольких задач, что делает их применение в сфере логистики практически безграничным. Это особенно актуально для транзакций электронной коммерции, которые требуют высокой скорости и эффективности для удовлетворения быстрого роста онлайн-продаж.

Гаджетные технологии. Гаджетные технологии являются неотъемлемой частью логистической отрасли.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Беспилотные летательные аппараты имеют множество многообещающих применений в логистической отрасли, особенно способность координировать новые формы быстрой доставки потребителям. Нередко в ближайшие годы БПЛА станут основным средством доставки товаров в густонаселенные городские и сельские районы [21, с. 224-227; 22, с. 379-386].

Заключение

В сфере логистики и транспорта происходят существенные изменения, вызванные цифровизацией. Технологии управления потоковыми процессами, предполагающие высокую степень физического труда человека, не позволяющие осуществлять интерактивный контроль операций и контроль качества их выполнения, документооборота, уже становятся неэффективными и устаревшими. Современное применение информационных и коммуникационных технологий все больше определяет уровень конкурентоспособности логистических компаний. Степень цифровизации во многом определяет скорость, точность операций и предоставляет возможности для развития адаптивности и гибкости цепочки поставок. Это открывает новые перспективы для компаний и их клиентов: управление рисками на основе рейтинга и взаимодействия с сообществом пользователей, совместные разработки, формы самообслуживания и комплексный аутсорсинг.

За последние годы логистика кардинально изменилась: поскольку все больше компаний переходят к цифровой трансформации, им стало легче оптимизировать свою цепочку поставок и улучшить качество обслуживания клиентов. Это позволяет разрабатывать соответствующие стратегии продаж при оптимальных затратах, повышении производительности и ускорении выхода на рынок.

Логистические фирмы предлагают широкий спектр услуг, которые помогут вам начать цифровую трансформацию, включая консалтинг, обучение, разработку системы управления транспортом, переход от бумажного к цифровому формату, автоматизацию бизнеса и многое другое.

Литература

1. Неретин А.А., Позняк И.И. Информационное моделирование автомобильных дорог – неотъемлемая часть цифровизации экономики России // Транспортное строительство. – 2021. – № 3. – С. 8-11.
2. Кондратьева А.Р., Шайтура С.В. Виртуальная реальность при моделировании транспортной инфраструктуры // Славянский форум. 2021. № 4 (34). С. 385-390.
3. Зюкин Д.В., Першин К.А. Современная трансформация транспортной модели России // Славянский форум. 2020. № 4 (30). С. 46-54.
4. Кужелев П.Д. Интеграция данных транспортных потоков мегаполиса // Славянский форум. – 2015. – № 3 (10) – С. 153-159.
5. Антоненкова А.В., Шайтура С.В. Анализ информационных систем в логистике // Транспортное дело России. – 2015 – № 5. – С. 105-106.
6. Жичин А.М., Романов И.А. Особенности оценки инновационных проектов на транспорте // Славянский форум. – 2012. – № 2 (2). – С. 51-55.
7. Маркелов В.М. Применение топологических моделей геоданных для оптимизации транспортных маршрутов // Славянский форум. – 2012. – № 2 (2). – С. 56-60.
8. Розенберг И.Н. Инфраструктура интеллектуальных транспортных систем // Славянский форум. – 2012. – № 1 (1). – С. 242-245.
9. Шайтура С.В., Кожаев Ю.П. Транспортные экосистемы // Славянский форум. 2023. № 2 (40). С. 226-233.
10. Илларионова Н.В., Шайтура С.В. Искусственный интеллект в железнодорожном транспорте // Славянский форум. 2023. № 2 (40). С. 326-341.
11. Шайтура С.В., Кожаев Ю.П. Геоинформатика автомобильного транспорта // Славянский форум. 2019. № 3 (25). С. 379-386.
12. Tsvetkov V.Ya., Shaitura S.V., Ordov K.V. Digital management railway – In: 1st International Scientific and Practical Conference on Digital Economy (ISCDE 2019). Proceedings of the International Scientific and Practical Conference. "Advances in Economics, Business and Management Research", 2019., Yekaterinburg, Russia, P. 181-185 doi:10.2991/iscde-19.2019.34.
13. Tsvetkov V.Ya., Shaytura S.V., Sultaeva N.L. Digital Enterprise Management in Cyberspace. – Proceedings of the 2nd International Scientific and Practical Conference "Modern Management Trends and the Digital Economy: from Regional Development to Global Economic Growth" (MTDE 2020), Yekaterinburg, Russia, P. 361-365, doi:10.2991/aebmr.k.200502.059.
14. Гаврилова В.В., Шайтура С.В., Сумзина Л.В. Геоинформационные сервисы в пространственной экономике // Славянский форум. – 2018. – № 1 (19) – С. 118-129.
15. Шайтура С.В. Разработка технологии мониторинга района с использованием беспилотных летательных аппаратов // Славянский форум. – 2019 – № 2 (24). – С. 87-94.
16. Шайтура С.В., Замятин П.А., Белю Л.П., Султаева Н.Л. Совокупная стоимость владения решениями на базе технологии "интернет вещей" // Вестник Курской государственной сельскохозяйственной академии. 2021. № 2. С. 124-133.
17. Миргородская Т.А. Проблемы экологического состояния городской среды // Славянский форум – 2017 – № 3 (17). – С. 208-212.
18. Шайтура Н.С. Антропологические изменения экологии земли // Славянский форум. – 2021. – № 2 (32). – С. 348-354.
19. Шайтура С.В. Устойчивое развитие и механизмы бесструктурного управления // Славянский форум. – 2014 – № 1 (5). – С. 369-374.
20. Шайтура С.В., Белю Л.П. Цифровая трансформация экономики // Славянский форум. 2021. № 4 (34). С. 344-355.
21. Позняк И.И., Полянская А.С., Поклонская А.В., Шевченко И.А. Перспективные проекты беспилотного транспорта. // Славянский форум. – 2019. – № 2 (24). – С. 224-227.
22. Шайтура С.В., Кожаев Ю.П. Геоинформатика автомобильного транспорта // Славянский форум. 2019. № 3 (25). С. 379-386.

LISOVSKII Oleg Sergeevich

Engineer, Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University,
Russia, St. Petersburg

DEVELOPMENT OF METHODS FOR DIGITALIZATION OF PROCESSES IN LOGISTICS

Abstract. *Digital transformation is a current process in the logistics industry around the world. Every day, innovative and advanced technologies are being developed to produce products for real customers as quickly as possible. Similarly, logistics companies are faced with the challenge of large-scale automation of the corporate information system and are trying to be more resilient in a competitive market through digitalization. Despite the widespread research work in this area, there is still no uncertainty about the nature and use of digitalization in logistics and transport. This article reflects news and information about the development of digital logistics and transport in the context of globalization, and thereby shows how to adapt to the new digital economy in our country based on foreign experience. Currently, logistics systems solve a number of problems: reducing the cost of costs, improving the quality of customer service, solving problems of driver shortages. The directions of development of logistics are: hyperautomation, elastic logistics, environmentally friendly logistics. New logistics technologies are: automation, robotics, gadget technologies, unmanned aerial vehicles. Logistics companies are successfully implementing the technologies described above.*

Keywords: *digitalization, logistics industries, logistics management, globalization, advanced technologies.*